

Retos y desafíos en las políticas editoriales de las revistas científicas de la Universidad de Camagüey.

Challenges in Editorial Policies of the Scientific journals at the University of Camaguey.

M. Sc. Lilian Malpica Mentor*¹, 0000-0003-3745-9432

Dr. C. Oscar Leopoldo Parrado Álvarez², 0000-0002-6345-6270

M. Sc. Yanice Jiménez Casas³, 0000-0003-1264-4893

¹ Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz", Camagüey, Cuba.

² Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz", Camagüey, Cuba.

³ Departamento de Formación General, Filial de la Universidad de las Artes ISA, Camagüey, Cuba

* Autor de correspondencia: lilianmalpica18@gmail.com

Resumen

Objetivo: Analizar los desafíos actuales de las políticas editoriales en las revistas de acceso abierto en la Universidad de Camagüey mediante un enfoque FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para democratizar el conocimiento y socializar los resultados de la ciencia en instituciones académicas.

Materiales y métodos: Se realizó un análisis FODA basado en datos cualitativos sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las revistas. Además, se propuso un plan estratégico para mejorar su calidad, transparencia y competitividad.

Resultados: Las principales fortalezas incluyen acceso gratuito al contenido, indexación en bases reconocidas como Redalyc, DOAJ y Scielo, y procesos de revisión por pares consolidados. Entre las oportunidades destacan la adopción de estándares internacionales como COPE y la capacitación editorial. Las debilidades identificadas son la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, falta de uniformidad en políticas editoriales, inconsistencias en licencias Creative Commons y tiempos prolongados de revisión. Las amenazas incluyen la competencia global, riesgos éticos y limitaciones financieras.

Conclusiones: El estudio concluye que las políticas editoriales de acceso abierto desempeñan un papel crucial en la socialización de la ciencia. Para garantizar su sostenibilidad, las revistas deben abordar sus debilidades y amenazas mediante la implementación de un plan estratégico que incluya la uniformización de políticas, optimización de procesos y fortalecimiento ético.

Palabras clave: Acceso Abierto, Políticas Editoriales, Revisión por Pares, Ética Editorial, Democratización del Conocimiento, Universidad de Camagüey.

Abstract

Objective: *This article examines the editorial policies of open-access journals from the University of Camagüey using a SWOT analysis to democratize knowledge and disseminate scientific results in academic institutions.*

Materials and methods: *A SWOT analysis based on qualitative information about scientific journals' strengths, weaknesses, opportunities and threats was carried out. Finally, a strategic plan to hence the quality, transparency and competitiveness of the scientific journals was proposed.*

Results: *Strengths include free content access, indexing in recognized databases, robust peer-review processes, and linguistic diversity. Opportunities involve adopting international standards like COPE, editorial training, and institutional promotion. Weaknesses , technological infrastructure vulnerability, encompass inconsistent editorial policies, unclear Creative Commons licenses, and prolonged review times. Threats include global competition, ethical risks, and financial constraints.*

Conclusions: *The study concludes that open-access editorial policies are vital for socializing science. To ensure sustainability, journals must address weaknesses and threats through a strategic plan focusing on policy standardization, process optimization, and ethical strengthening.*

Key Words: *Open Access, Editorial Policies, Peer Review, Editorial Ethics, Knowledge Democratization, University of Camagüey.*

Introducción

En la era digital, el acceso abierto (AA) se ha consolidado como un modelo esencial para la democratización del conocimiento, eliminando barreras económicas y geográficas en la divulgación científica. Según la Declaración de Budapest, el AA se define como "la disponibilidad gratuita en internet de la literatura académica, permitiendo su lectura, descarga, copia o redistribución sin restricciones legales o técnicas" (BOAI, 2002). Este paradigma, respaldado por la UNESCO (2021) como herramienta para la "equidad epistemológica"*, adquiere especial relevancia en contextos académicos como el de la Universidad de Camagüey (UC), donde las revistas científicas enfrentan el doble desafío de garantizar calidad editorial y alcance global.

Las revistas de acceso abierto han crecido significativamente en los últimos años (Babini y Rovelli, 2020), ofreciendo acceso gratuito a la investigación y aumentando potencialmente las tasas de citación, aunque algunos estudios sugieren que las revistas de acceso abierto y las de suscripción tienen un impacto científico comparable han surgido preocupaciones sobre los editores de acceso abierto "depredadores" con prácticas cuestionables. Estas revistas depredadoras pueden cobrar tarifas elevadas y prometer aceptación a cambio del pago, lo que plantea problemas éticos (Wiwanitkit & Qu, 2014).

La principal barrera para la implementación total de la ciencia abierta es la resistencia al Open Peer Review (OPR), un proceso de evaluación transparente y sin anonimato por parte de expertos. Este modelo genera recelo y es percibido por muchos como problemático, con más desventajas que beneficios. Como resultado, solo un pequeño porcentaje de revistas ha adoptado las revisiones abiertas por pares (Melero et al., 2022).

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en años recientes marca su utilización tanto en la generación de textos por parte de los autores (Kaebnick, 2023) como su empleo en el proceso editorial de las revistas científicas (Machin, 2023) y (Mata et al, 2024), tanto las revistas alojadas en WoS y Scopus (Perdomo y Morales, O. A, 2022) han establecido las pautas éticas para su empleo tanto en la redacción de artículos como en el proceso editorial. Se dispone de una propuesta de buenas prácticas acerca del empleo de la IA por editores, autores, revisores y otros actores del proceso editorial (Penabad Camacho, Morera Castro, & Penabad Camacho, 2024)

En Cuba varias revistas de diferentes perfiles han incluido los requisitos éticos sobre el uso de la IA entre las que se encuentran: *Revista Médica Electrónica* (Almeida, 2024), *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología*¹, *Revista Cubana de Meteorología*², *Gaceta Médica Estudiantil*³, *Revista Política Internacional*⁴, *Acta Botánica Cubana*⁵, *Cuba Medio Ambiente y Desarrollo*⁶, gestionadas por Ediciones Cervantes⁷, *Islas* (Batista, 2024) y *Agrisost*⁸.

Esta investigación no solo aporta un diagnóstico situacional, sino también soluciones concretas para posicionar a las revistas de la UC como referentes de calidad y apertura en el ecosistema académico cubano e internacional.

Materiales y métodos

Se realizó un análisis FODA basado en datos cualitativos sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las revistas. Además, se propuso un plan estratégico para mejorar su calidad, transparencia y competitividad.

Resultados y discusión

Las revistas de acceso abierto han crecido significativamente en los últimos años, ofreciendo acceso gratuito a la investigación y aumentando potencialmente las tasas de citación, aunque algunos estudios sugieren que las revistas de acceso abierto y las de suscripción tienen un impacto científico comparable han surgido preocupaciones sobre los editores de acceso abierto "depredadores" con prácticas cuestionables. Estas revistas depredadoras pueden cobrar tarifas elevadas y prometer aceptación a cambio del pago, lo que plantea problemas éticos (Wiwanitkit & Qu, 2014)

Cuba es el país con mayor producción de acceso abierto (AA) en el Caribe, representando el 32% de la producción total de la región. Siendo la isla más grande del Caribe y una nación influyente, destaca por ofrecer revistas científicas en acceso gratuito sin costos de procesamiento, además de avances en políticas de derechos de autor y licencias compatibles con el AA (Casate y Senso, 2018). Según Santin y Caregnato (2020) y Carvajal y Carvajal R. (2019), Cuba supera a países más grandes de América Latina en producción científica, lo que

¹ <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/InteligenciaArtificial>

² <http://rcm.insmet.cu/index.php/rcm/ia>

³ <https://revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/iag>

⁴ <https://rpi.isri.cu/index.php/rpi/politicaeditorial>

⁵ <https://revistasgeotech.com/index.php/abc/ia>

⁶ <https://revistasgeotech.com/index.php/abc/ia>

⁷ <https://www.edicionescervantes.com/2018/11/09/difusion-digital/>

⁸ <https://sustagri.reduc.edu.cu/index.php/agrisost>

le otorga una posición ventajosa en la difusión de investigaciones. Entre las acciones propuestas para fortalecer el AA en el país se incluyen la capacitación de autores, la implementación de políticas de autoarchivo, el desarrollo de repositorios digitales y la asesoría a editores sobre propiedad intelectual y licencias Creative Commons (Casate y Senso , 2017). Se han desarrollado las pautas acerca de las políticas editoriales para las revistas científicas (Alfonso y Machin, 2022)

Las tipologías más comunes de acceso abierto en las revistas científicas más comunes son:

Verde: Se refiere a cuando la versión aceptada por el autor de un artículo se deposita en un repositorio temático o institucional.

Dorada: Implica la publicación en una revista académica de acceso totalmente abierto, donde el contenido completo está disponible en línea de forma gratuita e inmediata. Los artículos suelen tener licencias Creative Commons y los modelos de negocio varían, incluyendo tarifas de procesamiento de artículos (APC).

Bronce: Describe artículos disponibles gratuitamente pero sin licencia abierta, lo que no los hace completamente de acceso abierto.

Acceso Abierto híbrido: Ocurre cuando se paga un APC para que un artículo específico sea de acceso abierto en una revista de suscripción. Este modelo siempre tiene un APC asociado, generalmente más alto que el de las revistas de acceso totalmente abierto.

Diamante: Son revistas completamente gratuitas tanto para publicar como para leer, financiadas por organizaciones patrocinadoras. Este modelo democratiza la información al eliminar costos para autores y lectores, sin afectar el proceso de revisión por pares.

Estas categorías reflejan diferentes enfoques y modelos para promover el acceso y distribución de la información científica.

La principal barrera para la implementación total de la ciencia abierta es la resistencia al Open Peer Review (OPR), un proceso de evaluación transparente y sin anonimato por parte de expertos. Este modelo genera recelo y es percibido por muchos como problemático, con más desventajas que beneficios. Como resultado, solo un pequeño porcentaje de revistas ha adoptado las revisiones abiertas por pares (Melero et al., 2022).

La evaluación de las políticas de acceso abierto en las revistas de la Universidad de Camagüey revela una serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que deben ser analizadas para identificar áreas prioritarias de mejora. A continuación, se presenta un análisis detallado basado en el modelo FODA, seguido de un plan de acción estratégico

Fortalezas

- El 100% de las revistas analizadas garantizan acceso libre inmediato, cumpliendo con el estándar dorado/diamante de AA.

-Indexación en bases de datos y repositorios reconocidos: La mayoría de las revistas están indexadas en plataformas como WoS (ESCI), SciELO, DOAJ y Redalyc, lo que aumenta su visibilidad internacional y prestigio académico.

- Procesos de revisión por pares consolidados: en todas las revistas utilizan sistemas de revisión doble ciego, lo que asegura un alto nivel de rigor científico

- Diversidad lingüística: Varias revistas aceptan manuscritos en inglés , lo que amplía su alcance global y fomenta la colaboración internacional

- Promoción institucional: La Universidad de Camagüey dispone de infraestructura y recursos comunicacionales para promover las revistas dentro de redes académicas nacionales e internacionales

- Uso de tecnologías digitales: Implementar herramientas avanzadas de gestión editorial (como OJS - Open Journal Systems) permite optimizar procesos y mejorar la experiencia tanto de autores como de revisores

-Relaciones internacionales de la institución

Estas fortalezas posicionan a las revistas como actores relevantes en el ecosistema de publicaciones científicas de acceso abierto. Sin embargo, es necesario capitalizar estas ventajas para mejorar otros aspectos críticos.

2. Oportunidades

- Adopción de estándares internacionales: Las revistas tienen la oportunidad de alinearse con directrices globales como las de COPE (Committee on Publication Ethics) y DOAJ, lo que mejoraría su credibilidad y sostenibilidad

- Capacitación editorial: Existe un margen significativo para capacitar a los equipos editoriales en temas como gestión de conflictos de interés, transparencia financiera y uso de licencias Creative Commons

Estas oportunidades representan un camino claro hacia la mejora continua y la consolidación de las revistas como plataformas confiables y competitivas.

3. Debilidades

-Falta de uniformidad en las políticas editoriales: Algunas revistas carecen de políticas claras sobre conflictos de interés, autoarchivo y transparencia financiera, lo que afecta su profesionalismo y consistencia.

-Vulnerabilidades tecnológicas que afectan la visibilidad de las revistas y su permanencia en bases de datos relevantes.

-Inconsistencias en el uso de licencias Creative Commons:, lo que genera incertidumbre sobre los derechos de uso de los contenidos

- La falta de políticas claras sobre autoarchivo, conflictos de interés y el empleo de la inteligencia artificial es un área de mejora crítica.

- Tiempo prolongado de revisión: En algunas revistas, el tiempo promedio de revisión supera los tres meses, lo que puede desalentar a los autores potenciales.

-Limitaciones en la transparencia financiera: La ausencia de información clara sobre fuentes de financiamiento o posibles cargos a autores puede generar desconfianza entre los investigadores.

-La desigualdad en la infraestructura tecnológica y recursos humanos mínimos para la gestión de la revistas

Estas debilidades pueden socavar la credibilidad y competitividad de las revistas si no se abordan de manera proactiva.

4. Amenazas

- Competencia global: El crecimiento exponencial de revistas de acceso abierto a nivel mundial incrementa la competencia por autores, lectores y citas

- Riesgos éticos: La falta de políticas claras sobre conflictos de interés y transparencia financiera podría exponer a las revistas a acusaciones de prácticas poco éticas
- Crisis de financiamiento: Como muchas revistas de acceso abierto, las publicaciones de la Universidad de Camagüey enfrentan el desafío de mantenerse operativas dependiendo exclusivamente de los recursos institucionales
- Cambios en políticas editoriales globales: Los estándares internacionales para revistas científicas están evolucionando rápidamente, y las revistas que no se adapten podrían quedar rezagadas

Estas amenazas subrayan la necesidad de adoptar medidas preventivas y estratégicas para garantizar la sostenibilidad y relevancia de las revistas---

5. Plan de Mejora

Basado en el análisis FODA, se propone el siguiente plan de mejora:

Objetivo General

Fortalecer las políticas editoriales de las revistas de acceso abierto de la Universidad de Camagüey para mejorar su calidad, transparencia y competitividad en el ámbito académico

1. Institucionalización de políticas:

- Crear un manual editorial unificado para todas las revistas de la UC, con:
- Adopción obligatoria de licencias CC-BY.
- Protocolos de transparencia (financiamiento, conflictos de interés, IA).
- Capacitar equipos en estándares COPE y herramientas digitales (OJS 3.X).

2. Sostenibilidad financiera:

- Establecer alianzas con redes latinoamericanas* (Redalyc) para fondos colaborativos.
- Implementar un modelo diamante institucional, aprovechando programas de cooperación internacional.

3. Innovación tecnológica:

- Pilotear Open Peer Review en una revista líder (ej. Retos), midiendo su impacto en la percepción de calidad.
- Desarrollar un repositorio centralizado para autoarchivo (versión verde).

El análisis FODA evidencia que las revistas de acceso abierto de la Universidad de Camagüey tienen un gran potencial, pero también enfrentan importantes desafíos. Al capitalizar sus fortalezas y oportunidades, mientras abordan sus debilidades y amenazas, estas revistas pueden consolidarse como plataformas confiables y competitivas en el ámbito académico global.

El plan de mejora propuesto proporciona un marco claro para guiar este proceso y garantizar que las revistas cumplan con los más altos estándares de calidad y ética editorial.

Conclusiones

Las revistas de la UC incorporan el paradigma de la ciencia abierta en Cuba: gratuitas, rigurosas y al servicio de la sociedad. Sin embargo, su futuro dependerá de superar la brecha entre lo local y lo global, adoptando estándares internacionales sin perder su identidad. Este estudio no solo diagnostica problemas, sino que ofrece soluciones concretas para que la Universidad de Camagüey siga siendo referente regional en acceso abierto, demostrando que otra comunicación científica es posible: abierta, ética y equitativa.

Referencias

- Alfonso Manzanet, J. E., & Machin Mastromatteo, J. D. (2022). Elementos esenciales para la elaboración de políticas editoriales de una revista científica. *Revista Cubana De Información En Ciencias De La Salud*, 33. <https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2336>
- Almeida Campos, S. (2024). La ciencia abierta y la inteligencia artificial en la Revista Médica Electrónica. *Revista Médica Electrónica*, 46, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242024000100004&lng=es&tlng=es.
- Babini, D. & Rovelli, L. (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de Ciencia Abierta y Acceso Abierto en Iberoamérica. CLACSO- Fundación Carolina. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta-1.pdf>
- Batista Díaz, S. (2024). Ventajas del uso de herramientas de inteligencia artificial en medios de prensa. *ISLAS*, 66(207), e1398. <https://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1398>
- Casate Fernández, R., y Senso Ruiz, J. A. (2017). Cuban open access scientific production in Scopus in the period 2010-2014. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED)*, 28(1), 2–25. Recuperado de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenl.cgi?IDARTICULO=69995>

- Casate Fernández, R., y Senso Ruiz, J. A. (2018). Open Access in Cuba: current situation and proposed actions to increase access and use of research results. *Alcance*, 7(15), 82–101. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-99702018000100006
- Declaración de Budapest (2002). Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto (BOAI). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/spanish-translation/>
- Fernández, F. (2024). La inteligencia artificial y la escritura de artículos científicos. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062023000200221
- Kaebnick, G. E., Magnus, D. C., Kao, A., Hosseini, M., Resnik, D., Dubljević, V., Rentmeester, C., Gordijn, B., & Cherry, M. J. (2023). Editors' Statement on the Responsible Use of Generative IA Technologies in Scholarly Journal Publishing. *The Hastings Center Report*, 53(5), 3–6. <https://doi.org/10.1002/hast.1507>
- Machin Mastromatteo, J. D. (2023). Implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial. *Revista Estudios de la Información*, 1(2), 123-133. <https://doi.org/10.54167/rei.v1i2.1448>
- Mata Villagómez, K. V., Sancán Chávez, V. R., Káiser Holguín, I. B. & Kaiser Holguín, R. F. (2024). Una revisión sistemática del uso de la Inteligencia artificial en el desarrollo de investigaciones científicas. *Reincisol.*, 3(6), 1642–1660. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)1642-1660](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)1642-1660)
- Melero, R., Boté Vericad, J. J., & López Borrull, A. (2022). Percepciones sobre la ciencia abierta evaluadas por editores de publicaciones académicas publicadas en España. *Learned Publishing*, 36(2), 1511. <https://doi.org/10.1002/leap.1511>
- Penabad Camacho, L., Morera Castro, M., & Penabad Camacho, M. A. (2024). Guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científico-académicas. *Revista Electrónica Educare*, 28 (Suplemento Especial), 1-41. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.19830>
- Perdomo, B, & Morales, O. A. (2022). Políticas editoriales de revistas de Comunicación en acceso abierto indexadas en Scopus. *Investigación bibliotecológica*, 36(93), 135-151. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.93.58650>
- Rovira Álvarez, Y., Pérez Viñas, V.M.(2024). La ciencia abierta: un compromiso con la investigación y la educación. *Mendive* 22(1), e3701. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3701>
- Santin, D. M., y Caregnato, S. E. (2020). Caribbean participation in regional science: an overview and comparative analysis of Cuba, Jamaica and Trinidad and Tobago. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 31(4), e1605. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132020000400007&lng=es&tlng=es.
- UNESCO.(2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta Acceso Abierto.. <https://cienciaabierta.ucsc.cl/wp-content/uploads/sites/157/2022/12/379949spa-Recomendacio%CC%81n-de-la-UNESCO-sobre-la-Ciencia-Abierta.pdf>
- Wiwanitkit, V., & Qu, S. (2014). Open Access Publication, Journal Policy, and Scientific Community. Letter To the Editor. *The American Journal of Medicine*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.12.025>.